

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozoridagi emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В ГИБКОМ УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

ORCID: 0009-0004-9249-7225

Касимова Наима Жахангировна

Старший преподаватель Университета мировой экономики и дипломатии

Аннотация: Менеджеры современных фирм сталкиваются с проблемой постоянных изменений в процессе управления проектами. Эти изменения могут варьироваться от стратегических решений, таких как выход на новые рынки, создание или расширение ассортимента продукции, работа с новыми контрагентами и других, до текущих решений, таких как изменение ежедневных плановых графиков. Динамика изменений в окружающей среде требует адекватной реакции на изменения в управлении проектами. Поиск стабильности и эффективности становится равным поиску гибкости, оперативного принятия решений и своевременной их реализации. Данная статья изучает особенности Agile в гибком управлении проектами, а также рассматривает роль инновационных инструментов, таких как Scrum и Kanban в гибком управлении проектами.

Ключевые слова: Agile, управление проектами, процессные инновации, Scrum, Kanban.

Annotatsiya: Bugungi kunda menejerlar loyiha boshqaruvi jarayonida doimiy o'zgarishlar bilan yuzma-yuz kelishadi. Ushbu o'zgarishlar strategik qarorlardan boshlab, masalan, yangi bozorlar ochish, mahsulot assortimentini yaratish yoki kengaytirish, yangi kontragentlar bilan ishlash va boshqalar – kundalik rejalar grafikini o'zgartirish kabi joriy qarorlargacha turlicha bo'lishi mumkin. Atrof-muhitdagi o'zgarishlarning dinamikasi loyiha boshqaruvidagi o'zgarishlarga mos ravishda javob berishni talab qiladi. Barqarorlik va samaradorlikni ta'minlash – moslashuvchanlik, tezkor qaror qabul qilish va ularni o'z vaqtida amalga oshirishni izlash bilan tenglashadi. Ushbu maqola Agile falsafasining loyiha boshqaruvida o'ziga xos xususiyatlarini o'rganadi, shuningdek, Scrum va Kanban kabi innovatsion vositalarning moslashuvchan loyiha boshqaruvidagi rolini ko'rib chiqadi.

Kalit so'zlar: Agile, loyiha boshqaruvi, jarayonli innovatsiyalar, Scrum, Kanban.

Abstract: Managers of modern companies face the challenge of constant changes in project management processes. These changes can vary from strategic decisions, such as entering new markets, creating or expanding product assortments, and working with new contractors, to operational decisions, like adjusting daily schedules. The dynamic nature of the environment requires a corresponding reaction to changes in project management. The search for stability and efficiency becomes equal to the quest for flexibility, prompt decision-making, and timely implementation. This article examines the features of Agile in flexible project management and considers the role of innovative tools such as Scrum and Kanban in this context.

Key words: Agile, project management, process innovations, Scrum, Kanban.

ВВЕДЕНИЕ

Концепция управления проектами значительно изменилась с момента её первоначального появления в середине XX века и продолжает развиваться. Успешная реализация проектов в условиях, где технологии постоянно обновляются, а жизненный цикл продуктов и услуг сокращается, становится всё более сложной задачей. Проекты, которые необходимо реализовать, становятся всё менее четко определёнными, а их реализация и конечные результаты требуют постоянной корректировки для использования возможностей и снижения возможных угроз. На фоне изменения характеристик проектов развиваются и подходы к управлению.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

Современные условия ведения бизнеса требуют постоянной адаптации и внедрения инноваций, что привело к популяризации гибких методологий управления проектами, таких как Scrum и Agile. Гибкие методологии основываются на итеративном подходе и тесном взаимодействии с клиентом, что позволяет оперативно реагировать на изменения. Введение инноваций в гибкие методологии способствует повышению их эффективности, что особенно актуально для компаний, стремящихся к конкурентным преимуществам.

Суть Agile заключается в отказе от жёстких планов и переходе к адаптивному управлению проектами, где приоритет отдается взаимодействию, быстрому отклику на изменения и доставке ценности клиенту.

Согласно Beck et al. (2001) в “Манифесте гибкой разработки”, принципы Agile направлены на создание ценности посредством итеративных циклов и непрерывного улучшения.

Инновации рассматриваются как основа для создания новых методов и продуктов, что особенно важно в условиях гибкого управления проектами, где изменения происходят на каждом этапе. По словам Соорег (2014), инновации могут принимать форму как процессных, так и продуктовых улучшений, которые повышают гибкость и продуктивность проектных команд.

Введение инноваций в гибкие методы позволяет проектным командам быстрее адаптироваться и находить более креативные решения. Denning (2016) отмечает, что основные вызовы при интеграции инноваций в гибкие методы связаны с управлением изменениями и необходимостью создания организационного климата, способствующего креативности.

Внедрение инноваций в гибкое управление показывает положительные результаты в таких отраслях, как ИТ, производство и финансы. Согласно исследованиям Schwaber (2009), инновационные подходы способствуют улучшению планирования и повышению эффективности при управлении сложными проектами. Примеры успешного применения гибких методов с инновационными элементами демонстрируют, что такие подходы способствуют не только достижению проектных целей, но и повышению удовлетворенности клиентов.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В проведении данного исследования использовались широко применяемые методы научной методологии. Применение дедуктивных и индуктивных методов, направленных от общего к частному и наоборот, оказалось эффективным для всестороннего изучения предмета. Метод абстрактно-логического мышления сыграл важную роль в системном анализе исследуемого процесса. В процессе научного анализа активно использовались такие методы, как наблюдение, обобщение, группировка, сравнение, анализ и синтез, что позволило обеспечить точность и всесторонность полученных результатов.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие информационных технологий и быстрое совершенствование программного обеспечения привели к появлению гибких подходов. Одним из таких подходов является методология Agile – философия управления проектами, акцентирующая внимание на гибкости, итеративности, взаимодействии и постоянной обратной связи. Актуальность применения Agile в управлении проектами представлена в табл. 1.

Таблица 1. Концепция Agile в управлении проектами.

№	Ключевые факторы	Контент анализ
1	Изменчивость требований	В современных условиях бизнес-среда быстро меняется, и требования клиентов могут изменяться в ходе разработки. Гибкие методологии позволяют адаптироваться к этим изменениям, минимизируя риски
2	Скорость поставки	Agile предполагает частую поставку работающих продуктов, что позволяет быстрее реагировать на потребности рынка и получать обратную связь от клиентов
3	Улучшение качества	Итеративный подход позволяет выявлять и устранять проблемы на ранних стадиях разработки, что способствует повышению качества конечного продукта
4	Командное взаимодействие	Гибкие методологии способствуют более тесному сотрудничеству между членами команды и заинтересованными сторонами, что улучшает коммуникацию и совместную работу
5	Ориентированность на клиента	Agile акцентирует внимание на постоянном вовлечении клиентов в процесс разработки, что помогает создавать более удовлетворяющие их потребности решения
6	Устойчивость к рискам	Гибкие подходы позволяют лучше управлять рисками, так как изменения могут быть внесены на любом этапе разработки, что снижает вероятность возникновения проблем на финальной стадии сдачи проекта

Источник: Составлено автором

Следует отметить, что в основе методологии Agile лежит Agile Manifesto, сформулированный в 2001 году в США, который содержит описание ценностей и принципов гибкой разработки программного обеспечения. Манифест подчеркивает важность взаимодействия между людьми, создания работающего программного обеспечения, сотрудничества с клиентами и способности адаптироваться к изменениям. Хотя идея Agile Manifesto изначально касалась разработки программного обеспечения, его принципы сегодня активно применяются и в других областях, включая управление командами. Основные принципы Agile включают:

Рис.1. Принципы Agile.

Источник: <https://agilemanifesto.org/iso/ru/principles.html>

Методология Agile противопоставляется каскадному (последовательному) методу ведения проектов. Каскадная модель предусматривает детальное планирование на начальном этапе и ограниченную итеративность, что усложняет адаптацию к изменениям на более поздних стадиях. Несмотря на то, что каскадный подход подходит для проектов с четко определенными требованиями, в условиях высокой изменчивости и неопределенности он может оказаться менее эффективным по сравнению с гибкими методологиями, такими как Agile. Как уже было отмечено, главная цель Agile – удовлетворение нужд клиента и эффективное решение реальных задач, а не строгое следование заранее определенным процедурам. Следует отметить, что каскадный подход не работает в условиях, когда требуется внедрение новшеств.

За последние два десятилетия сфера управления проектами претерпела значительные изменения, вызванные стремительным развитием технологий Четвертой промышленной революции и цифровой трансформации. Эта трансформация меняет саму структуру управления проектами, вынуждая переоценивать традиционные практики и принимать новые, инновационные подходы. Несомненно, инновации играют ключевую роль в успешной реализации Agile-подходов, обеспечивая гибкость, эффективность и ориентацию на клиента, что способствует достижению целей проекта. Рассмотрим некоторые ключевые аспекты, подчеркивающие важность инноваций в гибком управлении проектами:

Адаптивность к изменениям. Agile предполагает регулярное обновление и переосмысление требований проекта. Инновации в подходах, инструментах и технологиях позволяют командам быстрее адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям клиентов.

Улучшение процессов. Внедрение новых методов и инструментов, таких как автоматизация и интеграции, повышает эффективность процессов разработки проекта, сокращая время выполнения задач и улучшая качество конечного продукта.

Создание ценности для клиента. Инновации помогают командам глубже понимать потребности пользователей и предлагать уникальные решения. Это ведет к повышению удовлетворенности клиентов и, соответственно, к успешности проекта.

Стимулирование креативности. Гибкие методологии создают условия, в которых команды могут свободно обмениваться идеями и экспериментировать с новыми подходами, что способствует появлению оригинальных решений и улучшений.

Постоянное обучение и развитие. Agile способствует постоянному обучению и адаптации. Инновации в обучении и развитии команды, например, использование новых технологий и подходов к управлению знаниями, помогают поддерживать высокую мотивацию и компетенции участников проекта.

Скорость вывода на рынок. Применение новых технологий и методов разработки позволяет быстрее воплощать идеи и выводить новые продукты на рынок. Это особенно важно в конкурентной среде, где скорость играет решающую роль.

Таким образом, **Scrum** и **Kanban** представляют собой две различные инновационные методологии, каждая из которых подходит для разных типов проектов и команд. Scrum оптимален для структурированных проектов с четкими временными рамками и регулярными итерациями, что позволяет планировать и измерять прогресс по спринтам. В то же время, Kanban обеспечивает большую гибкость и визуализацию рабочего процесса, позволяя командам гибко управлять задачами и своевременно реагировать на изменения без жестких временных рамок. Выбор между этими методологиями следует основывать на конкретных потребностях команды и характеристиках проекта, чтобы обеспечить наилучшие результаты и эффективность работы.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Исследования показывают, что инновационные подходы в управлении проектами способствуют не только улучшению качества выполнения задач, но и создают новые продукты, процессы и технологии, обеспечивающие конкурентные преимущества на рынке. Примеры из реальной практики в различных отраслях подтверждают, что интеграция инноваций в гибкие методы управления проектами ведет к улучшению планирования, сокращению сроков разработки и повышению удовлетворенности клиентов.

Несмотря на положительные результаты, представленные в литературе, существует необходимость в дальнейшем изучении эффективности инноваций в определенных условиях и специфических гибких методологиях. Будущие исследования могли бы сосредоточиться на разработке показателей для измерения вклада инноваций в гибкое управление проектами, а также на анализе возможных рисков, связанных с инновационной деятельностью в проектных командах. Комплексный подход к внедрению инноваций в гибкое управление проектами будет способствовать устойчивому развитию организаций и повышению их адаптивности в условиях динамичной среды.

Список использованной литературы

1. Список использованной литературы
2. Beck, K., et al. (2001). Manifesto for Agile Software Development.
3. Cooper, R. G. (2014). Agile-Stage-Gate Hybrids: The Next Stage for Product Development. Research-Technology Management.
4. Denning, S. (2016). Agile's Ten Implementation Challenges. Forbes.
5. Schwaber, K. (2009). Scrum: Agile Project Management with Scrum. Microsoft Press.
6. Adegbite, Adefemi, Ukpoju, Abatan, Adekoya, & Obaedo (2023). Innovations in Project Management: Trends and Best Practices. Engineering Science & Technology Journal.
7. Anderson, David J. (2010). Kanban: Successful Evolutionary Change for Your Technology Business. Blue Hole Press, Washington DC.
8. Ahmad, M. O., Markkula, J., & Oivo, M. (2013). Kanban in Software Development: A Systematic Literature Review. https://www.researchgate.net/publication/260739586_Kanban_in_Software_Development_A_Systematic_Literature_Review.
9. Bianca Siqueira Martins Domingos et al. (2014). Process Improvement and Reorganization of Kanban Inventory in an Industry of Machinery and Equipment: A Case Study. https://www.researchgate.net/publication/373773591_Process_Improvement_and_Reorganization_of_Kanban_Inventory_in_an_Industry_of_Machinery_and_Equipment_A_Case_Study#fullTextFileContent.
10. Cohn, M. (2005). Agile Estimating and Planning. Prentice Hall.
11. Shobha, N. S., & Subramanya, K. N. (2018). A Review of Kanban-based Manufacturing Systems. International Journal of Research and Scientific Innovation (IJRSI).
12. Schwaber, K., & Sutherland, J. (2017). The Scrum Guide. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2017/2017-Scrum-Guide-US.pdf>.
13. Stefano, M., & Daniel, T. (2024). Agile as a Tool and Agile as a Culture: A Comprehensive Review of Agile Approaches Adopting Contingency and Configuration Theories. Review of Managerial Science. <https://link.springer.com/article/10.1007/s11846-024-00745-1>.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

